

УДК [346.34; 347.44; 347.72]

Дорошенко Ліна Миколаївна –

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри господарського та адміністративного права
Донецького національного університету імені Василя Стуса
<https://orcid.org/0000-0001-9748-6358>

Lina M. Doroshenko –

Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Economic and Administrative Law
Vasyl' Stus Donetsk National University
(21 600-Richchia Street, Vinnytsia, 21021, Ukraine)

Корпоративні конфлікти та їх вплив на економічні інтереси держави та бізнесу

У статті аргументовано, що розповсюдженість корпоративних конфліктів обумовлена такими об'єктивними і суб'єктивними чинниками як незадовільний стан національної економіки в цілому, введення воєнного стану в країні, тимчасове переміщення українців закордон, психологічний стан людей тощо, що прямо або опосередковано впливає на бізнес-процеси. Доведено, що оптимальним та найбільш ефективним шляхом боротьби з корпоративними конфліктами є застосування превентивних заходів на етапі започаткування бізнесу з метою недопущення дедлоку, а саме - такими інструментами могли би бути укладення корпоративного договору, видача безвідкличної довіреності, наявність частки в статутному капіталі, яка б гарантувала здійснення контролю та можливість прийняття рішень зі стратегічних питань діяльності товариства. Обґрунтовано, що базисом корпоративних конфліктів, як правило, є протиріччя між інтересами менеджменту компанії та її кінцевих бенефіціарів, мажоритарних та міноритарних акціонерів. Виокремлено ризики втрати контролю в ТОВ/ТДВ та індикатори корпоративного конфлікту: 1) незначний розмір частки; 2) смерть одного з учасників; 3) розірвання шлюбу одним з партнерів (другий з подружжя може бути небажаним учасником); 4) дарування частки (як правило, здійснюється з метою «обходу» переважного права бізнес-партнерів на придбання частки); 5) продаж за завищеною ціною третій особі (в зв'язку з чим партнери не мали змоги її придбати); 6) збільшення статутного капіталу тощо. Викладено міркування, що для сторін корпоративного договору важливим є принцип реального виконання зобов'язання, який адаптовано до такого договору полягає у тому, що сторони повинні виконати зобов'язання саме в натурі (наприклад, виконання обов'язку проголосувати певним чином і в певний спосіб, за певну персоналію, виконання обов'язку стороною утриматися від вчинення певної дії), а не замінювати його виконання виплатою грошової компенсації. Доведено, що напрямами вирішення корпоративних конфліктів мають бути публічно-правовий та приватноправовий з аргументацією, що в певних випадках, особливо в період воєнного стану, необхідною умовою забезпечення стабільності економіки є наявність симбіозу публічно-правового («державного») і приватноправового («ринкового») регулювання господарських відносин, в той час як саморегулювання учасниками ринкових відносин у випадку настання корпоративного конфлікту може виявитись неефективним. Зроблено акценти на тому, що право власності (право на мирне володіння майном) не є абсолютним, за своєю правовою природою воно потребує регулювання з боку держави, може бути обмежено, а держава має право вживати певні заходи втручання в право власності, у тому числі й позбавляти його, дотримуючись при цьому усталених принципів правомірного втручання. Аргументовано, що якщо корпоративний конфлікт впливає на інтереси держави і суспільства, доцільним є визначення в законодавстві механізму позбавлення права особи на частку в статутному капіталі, який міг би бути застосований як виняток з мотивів суспільної необхідності і в випадках, передбачених законом. Аргументована важливість досягнення компромісу між суб'єктами корпоративних правовідносин в формі корпоративного договору, що позитивно впливатиме на

створення сприятливого інвестиційного клімату в бізнес-середовищі, вдосконалення корпоративного управління, попередження та вирішення корпоративних конфліктів.

Ключові слова: корпоративний конфлікт, економіка, господарський правопорядок, правове регулювання, сфера господарювання, бізнес, суспільний інтерес, суспільна необхідність, корпоративний договір, частка в статутному капіталі.

L.M. Doroshenko Corporate Conflicts and their Impact on the Economic Interests of the State and Business

The article argues that the prevalence of corporate conflicts is due to such objective and subjective factors as the unsatisfactory state of the national economy as a whole, the introduction of martial law in the country, the temporary movement of Ukrainians abroad, the psychological state of people, etc., which directly or indirectly affect business processes. It is proved that the optimal and most effective way to combat corporate conflicts is to apply preventive measures at the stage of starting a business in order to avoid the deadline, namely, such instruments could be the conclusion of a corporate agreement, issuance of an irrevocable power of attorney, and a share in the authorized capital which would guarantee control and the ability to make decisions on strategic issues of the company's activities. It is substantiated that corporate conflicts are usually based on contradictions between the interests of the company's management and its ultimate beneficiaries, majority and minority shareholders. The author identifies the risks of loss of control in an LLC/ALC and indicators of corporate conflict: 1) insignificant size of a share; 2) death of one of the participants; 3) divorce of one of the partners (the other spouse may be an unwanted participant); 4) donation of a share (usually made with the aim of “bypassing” the preemptive right of business partners to acquire a share); 5) sale at an inflated price to a third party (due to which the partners were unable to acquire it); 6) increase of the authorized capital, etc. The author argues that for the parties to a corporate agreement, the principle of actual fulfillment of an obligation is important, and this principle, adapted to such an agreement, means that the parties must fulfill the obligation in kind (e.g., fulfillment of the obligation to vote in a certain way and in a certain manner, for a certain person, fulfillment of the obligation to refrain from performing a certain action), and not replace its fulfillment with the payment of monetary compensation. The author proves that the areas of corporate conflict resolution should be public law and private law, with the argument that in certain cases, especially during martial law, a necessary condition for ensuring economic stability is the existence of a symbiosis of public law (“state”) and private law (“market”) regulation of economic relations, while self-regulation by market participants in the event of a corporate conflict may be ineffective. The author emphasizes that the right to property (the right to peaceful enjoyment of property) is not absolute; by its legal nature, it requires regulation by the State, may be restricted, and the State has the right to take certain measures to interfere with the right to property, including deprivation thereof, while adhering to the established principles of lawful interference. It is argued that if a corporate conflict affects the interests of the State and society, it is advisable to define in the legislation a mechanism for depriving a person of the right to a share in the authorized capital, which could be applied as an exception for reasons of public necessity and in cases provided for by law. The author argues that it is important to reach a compromise between the parties to corporate legal relations in the form of a corporate agreement, which will have a positive impact on creating a favorable investment climate in the business environment, improving corporate governance, and preventing and resolving corporate conflicts.

Keywords: corporate conflict, economy, economic law and order, legal regulation, business, business sector, public interest, public necessity, corporate agreement, share in the authorized capital.

Постановка проблеми. Існування корпоративних конфліктів на сьогодні є поширеним явищем. Такі конфлікти можуть бути обумовлені як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами. Їх кількість останнім часом збільшилась, що викликано, зокрема, і незадовільним станом національної економіки в цілому, і введенням воєнного стану в країні, і

тимчасовим переміщенням багатьох українців закордон, і психологічним станом людей тощо. Все це прямо або опосередковано впливає на бізнес-процеси. Свого часу в контексті розвитку, формування інноваційної моделі економіки (а це релевантно і розвитку сучасних бізнес-процесів) В. К. Мамутов абсолютно справедливо зауважував, що воно залежить від загального

економічного і політичного клімату країни, від загального рівня суспільного господарського порядку в ній, тобто не стільки від окремих законів, які, безумовно, також потрібні і важливі, скільки від зазначеного загального рівня [1, с. 14]. Отже, розвиток інвестиційного клімату, економіки взагалі і бізнес-структур зокрема залежить від багатьох чинників економічного, правового, політичного, соціального характеру, іноді навіть від людського фактору.

Корпоративні конфлікти - не нове явище для ділового світу, воно виникло разом із зародженням бізнесу. Навколо питань власності та управління підприємствами невинно виникають різноманітні суперечки, які нерідко призводять до відвертих порушень прав якоїсь зі сторін [2]. Ідеальною моделлю було б застосування превентивних заходів (можливо ще на етапі створення бізнесу) з метою недопущення патової ситуації для сторін, корпоративного тупику, з якого неможливо знайти вихід з огляду на існуючий корпоративний конфлікт. Такими інструментами могли би бути укладення корпоративного договору, видача безвідкличної довіреності, наявність частки в статутному капіталі, яка б гарантувала здійснення контролю та можливість прийняття рішень зі стратегічних питань життєдіяльності товариства. Проте коли потенційні партнери (це можуть бути, наприклад, друзі, подружжя) задумують започаткувати бізнес, на старті його функціонування все представляється їм в рожевих фарбах. Мало хто на цьому етапі замислюється над можливими негативними наслідками, над існуючими ризиками, мало хто має певний арсенал знань з корпоративного права, щоб дати оцінку загрозам та намагатися уникнути корпоративних конфліктів. Така необачність, зайва довірливість партнерів у разі виникнення корпоративного конфлікту може вартувати «життя» компанії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У національній юридичній науці значну увагу корпоративним конфліктам приділено О. М. Вінник, яка ввела поняття корпоративної конфліктології як одного з сучасних напрямів юридичної та правової конфліктології [3, с. 114]. Цій проблематиці присвячена і монографія Ю. М. Жорнокуя «Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: цивільно-правовий аспект» [4].

Наукову цінність для розробки проблематики корпоративних конфліктів представляють праці таких авторів як О. В. Гарагонич [5], І. В. Спасибо-Фатєєва [6], Т. Б. Штим [7] та інших. Проте у зв'язку з набранням чинності законами про ТОВ та ТДВ, про АТ, з істотною модернізацією корпоративного законодавства, що не принесло очікуваної визначеності у вирішенні питань розв'язання корпоративних конфліктів, відсутністю єдиної правозастосовної практики, а також з урахуванням недостатньої наукової розробки порушеної проблематики є підстави стверджувати про об'єктивну необхідність дослідження питань корпоративних дедлоків.

Невирішені раніше проблеми. Не дивлячись на певні позитивні зміни щодо правового регулювання питань виходу учасників юридичної особи корпоративного типу з корпоративного дедлоку, на жаль, вони не заповнили всіх наявних прогалів у законодавстві, в той час як необхідність належного та ефективного регулювання цих питань продиктована потребами національного бізнесу та української економіки в цілому. Як зазначав В. К. Мамутов, для формування в Україні економіки бажаним було б створення такого суспільного господарського порядку, в якому гармонійно поєднувалися б публічно-правове («державне») і приватно-правове («ринкове») регулювання господарських відносин [1, с. 3]. Слід зазначити, що теоретична розробка правової категорії «суспільний господарський порядок» у вітчизняній науці належить видатному українському вченому Г. Л. Знаменському. На думку науковця, вітчизняна категорія «суспільний господарський порядок» представляє собою засновану на законодавстві та реальних інтересах суспільства систему правових і економічних засобів, спрямовану на забезпечення стабільності та ефективності господарювання, задоволення і захист інтересів господарюючих суб'єктів [8, с. 53]. Проявом такої стабільності та запорукою ефективної господарської діяльності в тому числі є відсутність корпоративних конфліктів.

Попри те, що проблематика наявності корпоративних конфліктів неодноразово піднімалась в юридичній науці, форми корпоративних конфліктів постійно урізноманітнюються, що потребує належного та

сучасного наукового аналізу.

Метою статті є окреслення потенційно загрозливих для юридичних осіб корпоративного типу станів, які можуть сприяти виникненню корпоративних конфліктів, визначення можливих шляхів їх попередження, усунення та ефективного виходу з корпоративного тупика.

Виклад основного матеріалу. З етимології слова «конфлікт» є зрозумілим, що це явище може включати в себе: 1) зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів; 2) серйозні розбіжності; 3) гостру суперечку [9, с. 274]. Як зазначав О. Х. Юлдашев, ситуація конфлікту завжди тісно пов'язана з різними інтересами сторін, оскільки в основі конфлікту лежать, як правило, несумісні або протилежні інтереси [10, с. 17].

Для конфлікту як правового явища характерними є такі ознаки:

1. конфлікт порушує або перешкоджає суб'єктам реалізовувати свої інтереси;

2. конфлікт завжди має двосторонній характер, який, як правило, характеризується асиметрією суб'єктів, наявністю домінуючої та підпорядкованої сторони;

3. передумовою виникнення конфлікту є наявність протиріччя (порушення заборон, невиконання зобов'язань, зловживання правами, відсутність взаємоповаги до іншої сторони, недобросовісна конкуренція тощо);

4. залежно від походження та змістовно-функціональних особливостей конфлікт може сприяти стабілізації суспільства, розвитку нових суспільних відносин або призводити до дестабілізації, деструкції; конфлікт є процесом, що має суб'єктивно-об'єктивний характер, де суб'єктивною складовою є поведінка суб'єктів, а об'єктивною – соціальні протиріччя [11, с. 180-181].

Щодо безпосередньо корпоративних конфліктів, то одним з поширених їх різновидів є конфлікт, який поіменовується серед корпоративістів терміном «дедлок». Дедлок (від англ. «deadlock» – тупик, безвихідь) – це стан, конфліктна ситуація, коли засновники юридичних осіб корпоративного типу, відносини між якими є антагоністичними, не можуть розв'язати цю конфліктну ситуацію, тому що, наприклад, первісно все поділили порівну, тобто володіють рівною кількістю голосів. В

господарському товаристві, де з часом має місце дедлок, настання негативного сценарію всередині корпорації є неочікуваним, ніхто з учасників не готовий до такого розвитку подій та не передбачав ситуації, що виникла [12, с. 45]. Можна застосувати тут метафору та провести паралелі між настанням непередбачуваного дедлоку і талевовським «чорним лебедем» для бізнесу та його подальшої юридичної долі. Дедлок і є цим «лебедем», який має значний вплив на розвиток або стагнацію конкретного бізнесу (корпорації) та на економіку в цілому.

Наразі в законодавстві відсутнє легальне визначення корпоративного конфлікту, недостатньо розкритим воно залишається і в національній правовій доктрині. Проте в загальних рисах корпоративні конфлікти можна охарактеризувати як спори, що виникають між юридичною особою корпоративного типу, її учасниками (акціонерами), менеджментом. Віднедавна активними учасниками таких конфліктів стають і бенефіціари компаній (особи, які здійснюють вирішальний вплив (контроль) на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/ володіння). Базисом корпоративних конфліктів, як правило, є протиріччя між інтересами менеджменту компанії та її кінцевих бенефіціарів, акціонерів і управлінців, мажоритарних та міноритарних акціонерів.

На думку О. В. Бігняка, підґрунтям для їх виникнення є недосконалість правового регулювання корпоративних відносин, відсутність реформування корпоративного законодавства та ефективної доктрини корпоративного права, низька якість локальних актів господарських товариств [13, с. 261].

Ю. М. Жорнокуй в контексті корпоративного конфлікту визначає, що порушення (невизнання, оспорування) регулятивних суб'єктивних корпоративних прав та/або корпоративних інтересів чи створення загрози їх порушення породжує нове охоронне корпоративне правовідношення – корпоративний конфлікт, під яким треба розуміти внутрішній конфлікт, що зароджується й розвивається всередині одного товариства [4, с. 112].

О. В. Гарагонич справедливо зауважує, що досить рідко інтереси акціонерів та акціонерного товариства як учасників корпоративних відносин вдається гармонізувати

для досягнення спільної мети, наслідком чого є протилежність інтересів власників акцій та товариства або конкуренція схожих інтересів (наприклад, інтересів мажоритарних та міноритарних акціонерів), що обумовлює виникнення конфлікту інтересів [5, с. 144].

Мають місце корпоративні конфлікти, як правило, тому, що на етапі створення товариства його засновники поводять себе необачливо, беруть зобов'язання і покладаються на чесне слово один одного, їх відносини мають фідучіарний характер. Якщо статутний капітал сформований внесками 50 на 50 відсотків, то засновники на момент створення товариства сподіваються на збереження безконфліктних відносин й надалі. Може існувати ситуація, коли учасники не обмежуються рівним поділом часток у статутному капіталі, і надають певним особам право вето, закріплюючи його в корпоративному договорі, призначають їх на керівні посади в компанії і все це юридично оформлюють (це може бути викликано відсутністю знань в сфері корпоративного права, власною необачністю). Такі дії згодом сприяють виникненню можливості зловживання правом, появи вищезазначених корпоративних конфліктів.

На практиці доволі часто виникають ситуації, коли в компаніях, де частка в статутному капіталі складає 50 на 50, між засновниками складаються неприязні відносини і, як наслідок, практично будь-який корпоративний конфлікт повністю паралізує подальше функціонування корпорації і стає тим тупиком, для виходу з якого потрібні спеціальні правові засоби. Ця дедлокова ситуація, коли двоє засновників мають частки 50% і 50%, є найбільш тупиковою. У цьому випадку навіть статут як індивідуальний акт правозастосування не здатен виступити регулятором ситуації. Як правило, директором стає хтось із засновників. І врешті-решт він починає тиснути на іншого. А якщо директор найманий працівник, то один із засновників рано чи пізно схиляє його на свій бік і теж виживає другого. Отже, ніколи не можна погоджуватись на цей сценарій. Такий баланс часток може потягнути паралізацію діяльності корпорації.

На жаль, люди, які вперше створюють бізнес, часто роблять саме так - ділять частки порівну (не тільки 50/50 на двох, а і по 1/3 на трьох або по 25% на чотирьох). Конструкція «на

жаль» використана тут свідомо, оскільки потім, наприклад, під час розподілу бізнесу або просто при бажанні вплинути на ситуацію в умовах конфлікту інтересів ні в кого не буде можливості зробити це, а засновники не зможуть домовитися.

Якщо заздалегідь врахувати ці моменти в статуті або укласти корпоративний договір ще на стадії створення товариства корпорації, то це може стати засобом убезпечення бізнес-партнерів від цих ризиків. Але якщо проігнорувати цей процес (наприклад, створити ТОВ на підставі модельного статуту або підписати якийсь типовий статут, то можуть виникнути значні проблеми: потрібно буде керуватися тільки положеннями Закону про ТОВ та ТДВ, які не дозволяють, зокрема, виключити учасника, який, наприклад, переїхав жити за кордон і йому вже просто не цікавий цей бізнес, в той час як його партнери в Україні не можуть прийняти рішень з ключових питань життєдіяльності товариства.

Взагалі можна виокремити наступні ризики втрати контролю в ТОВ/ТДВ: 1) незначний розмір частки; 2) смерть одного з учасників (спадкоємці частки можуть бути небажаними учасниками та спровокувати корпоративний конфлікт); 3) розірвання шлюбу одним з партнерів (певна частка переходить іншому з подружжя, який (яка) також можуть бути небажаними учасниками); 4) дарування частки (як правило, це свідомий крок, на який йде учасник, щоб не було реалізовано право інших бізнес-партнерів на переважне право придбання частки, тому з самого початку виникнення цих відносин в них закладений конфлікт); 5) продаж за завищеною ціною третій особі або на інших умовах (партнери не мали змоги її придбати, оскільки запропонована ціна частки була спеціально завищена, і частка переходить третім (небажаним) особам)); 6) збільшення статутного капіталу (при збільшенні статутного капіталу частка стає меншою, відповідно, можливості теж зменшуються) тощо.

Виникнення тупикових ситуацій характерно не лише для української корпоративної практики. Так, у швейцарській комерційній практиці також стикаються з проблемами, коли в акціонерному товаристві дві групи акціонерів мають однакову кількість акцій (50/50), і, зважаючи на полярність їхніх інтересів, жодне рішення не може бути прийняте на

загальних зборах акціонерів. Проте з метою уникнення подібних тупикових ситуацій, які виникають в результаті цього, договір акціонерів за швейцарським правом може, наприклад, передбачати можливість *посередництва*. Іншим можливим рішенням може бути включення до договору положення, відповідно до якого кожна з двох груп акціонерів матиме *право вимагати від іншої групи купити у її акціонерів всі акції товариства*, що належать їм, за заздалегідь визначеною ціною. Якщо друга група відмовляється, то тоді вона, у свою чергу, може вимагати від першої групи купити всі акції, що належать акціонерам другої групи, за тією ж ціною. Замість встановлення конкретної ціни купівлі, договір може передбачати методику її визначення. Зважаючи на крайній ступінь непередбачуваності такого сценарію, цей спосіб в корпоративному праві має назву «російська рулетка». Доцільним його використання є в ситуаціях, коли обидві групи акціонерів мають приблизно однакові фінансові можливості.

Оптимальним є не мінімізація наслідків корпоративного конфлікту, а його попередження шляхом укладення корпоративного договору. З ним управління компанією буде більш ефективним, оскільки стає зрозумілим та прозорим порядок реалізації корпоративних прав учасників, визначаються способи розв'язання спірних ситуацій. Корпоративний договір спрямований на встановлення балансу інтересів всіх його сторін і на зменшення безпосередньо можливості настання конфліктних ситуацій в корпорації, а якщо ж вона все ж таки настала – на найбільш ефективний вихід з неї. Корпоративний договір виступає дієвим інструментом корпоративного управління «в руках» членів корпорації.

До попереджувальних конфлікт дій можна віднести не тільки укладення корпоративного договору на етапі створення компанії, а і детальне опрацювання, конкретизацію в подальшому корпоративного договору, який є джерелом регламентації корпоративного контролю в корпорації та забезпечує гарантії дотримання прав сторін такого договору. Наразі у суспільстві прослідковуються тенденція до розширення диспозитивних засад регулювання відносин [14, с. 93], що обходить взаємини у різних формах партнерських відносин (це стосується і бізнесу, і

партнерства в родині). Корпоративний договір за своїм призначенням схожий на шлюбний договір (до речі, непоодинокі випадки укладення корпоративного договору між подружжям, які є учасниками товариства), його укладення також спрямоване на консолідацію зусиль, солідарне моделювання та вибудовування відносин з іншими акціонерами (учасниками), на цивілізоване вирішення спорів та оперативність розв'язання конфліктів, встановлення мір відповідальності за порушення умов договору. Обидва договори заощаджують його сторонам часові та матеріальні ресурси у разі настання конфлікту. І в корпоративному, і в шлюбному договорах на момент їх укладення сторони були в довірчих відносинах, але проявили належну обачність та передбачили модель поведінки, коли між партнерами (по бізнесу/шлюбу) може виникнути конфлікт. Причому в обох договорах причиною настання негативних наслідків для партнерів може бути як завдання ними майнової шкоди, так і дія (бездіяльність), яка має немайновий характер (зрада одним з подружжя, неголосування за того учасника, щодо якого існували домовленості відповідно до умов корпоративного договору).

Враховуючи специфіку предмету корпоративного договору, беручи до уваги особливий характер домовленостей в такому договорі, можливе зловживання корпоративними правами, для його сторін принципово важливим є не стягнення в майбутньому грошових сум, а саме виконання договору в натурі – наприклад, виконання обов'язку проголосувати певним чином і в певний спосіб, за певну персоналію, виконання обов'язку стороною утриматися від вчинення певної дії (наприклад, сторони корпоративного договору зобов'язуються не відчужувати свою частку до настання певної події) тощо. Тобто для сторін корпоративного договору важливим є принцип реального виконання зобов'язання, який адаптовано до такого договору полягає у тому, що сторони повинні виконати зобов'язання саме в натурі, а не замінювати його виконання виплатою грошової компенсації, яка є другорядною для мети, яку сторони переслідували при укладенні такого договору. Зокрема на практиці в країнах англійського права у спорах щодо корпоративних договорів, сторони, враховуючи специфічний характер подібних домовленостей,

окремо звертають увагу суду на те, що при укладенні договору вони припускали, що в разі порушення буде здійснено саме виконання в натурі, а не стягнення збитків та інших грошових сум. Цим він також має схожі риси зі шлюбним договором, в якому можуть бути передбачені негативні наслідки майнового характеру для того з подружжя, який негідно поведився в шлюбі (наприклад, допуслав подружню зраду).

Безумовно, корпоративні договори – не панацея від корпоративних конфліктів та інших негараздів та викликів, які можуть виникнути на практиці в корпоративному середовищі, але разом з тим використання таких форм структурування системи управління, ефективного функціонування компанії в цілому допоможе вирішити ці проблеми, якщо належна увага приділятиметься попередженню зловживання корпоративними правами, а вітчизняний законодавець, критично врахувавши зарубіжний досвід, забезпечить оптимальне та адекватне потребам сучасного українського суспільства нормативно-правове регулювання відносин щодо договорів у корпоративному праві в процесі модернізації корпоративного законодавства в подальшому.

Іноді корпоративні конфлікти негативно впливають не тільки на локальні інтереси бізнес-гравців, а і на національну економіку в цілому.

Продемонструємо останню тезу на конкретному прикладі. Це ілюстрація стану речей, коли корпоративний конфлікт зачепив не тільки інтереси учасників, а й економічні інтереси країни. Мова йде про забезпечення населення та промислових інтересів держави кам'яною сіллю. Україна, яка раніше забезпечувала цим стратегічним продуктом і себе, і інших, зараз переважно купує її за кордоном, а в магазинах ціни на сіль є набагато вищими. Соляний дефіцит став одним з перших, із яким українці стикнулися одразу після повномасштабного вторгнення. Україна через війну втратила можливість видобувати сіль на підприємстві “Артемсіль”, і тепер залежить від її імпорту з інших країн, що значно дорожче та часозатратно. В Україні не полишають спроб позбутись імпорту і добувати свій продукт, і тут була надія на родовища солі на Закарпатті. Терезлянське родовище має значні запаси солі, які могли б задовольнити потреби держави та створити нові робочі місця. У 2023 році на

родовищі було видобуто перші обсяги солі, які сягали 45 тонн на добу. У разі розширення потужностей видобуток міг би бути в рази більше та повністю забезпечити потребу населення в цьому продукті. Терезлянське соляне родовище має запаси кам'яної солі у розмірі 15,5 млн тонн. Його розробка не лише забезпечила би внутрішній ринок, але й створила нові можливості для експорту. Але видобуток природних копалин в цьому родовищі в Закарпатській області, яке могло б забезпечити Україну власною сіллю, залишається заблокованим через корпоративний конфлікт між співвласниками компанії.

ТОВ "Катіон Інвест" належить двом інвестиційним фондам – Ехо (бенефіціар – В. Кондратьєв – частка 50%) та Юкон (бенефіціарка – О. Омеляненко – частка 45%). Конфлікт між двома інвестиційними фондами – “Ехо” і “Юкон” на сьогодні перенесено в судову площину. Навесні 2024 року компанія ТОВ “Катіон Інвест”, яка має ліцензією на видобування, зупинила роботу через корпоративний конфлікт, хоча вона володіє спеціальним дозволом на користування надрами від 16 березня 2017 року №6192, займається розробкою Терезлянського родовища кам'яної солі, виконує гірничо-капітальні роботи з облаштування солерудника у с. Терезля Закарпатської області та 29.09.2023 розпорядженням Закарпатської обласної державної адміністрації - Закарпатської обласної військової адміністрації №864 ТОВ «Катіон Інвест» визнано підприємством, що має важливе значення для задоволення потреб територіальних громад, та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення області в особливий період.

Наразі ТОВ «Катіон Інвест» втягнуто в численні судові спори. Однією з цікавих справ, де товариство виступає в процесі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, є справа, яка розглядалася Господарським судом Закарпатської області 01.08.2024 року і яким винесено відповідне рішення у справі №907/375/24к за позовом позивача до відповідачів АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ехо», АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

«Юкон» про розірвання договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі, витребування частки та визначення розміру статутного капіталу і часток учасників [15]. В цій справі суд відмовив позивачу у задоволенні позовних вимог. Апелянт (особа 1) звернувся до Західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просив скасувати це рішення Господарського суду Закарпатської області.

Західний апеляційний господарський суд у своїй Постанові від 26 листопада 2024 р. у справі №907/375/24 встановив, що ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, в якому просив суд розірвати договір купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест» б/н від 25.01.2021 р. та договір від 26.01.2021 р. про додаткову домовленість до Договору купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест» від 25.01.2021; витребувати у АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ехо» на користь ОСОБА_1 частку у статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест», що становить 50% від загального розміру статутного капіталу ТОВ «Катіон Інвест»; витребувати у АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юкон» на користь ОСОБА_1 частину частки у статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест», що становить 20% від загального розміру статутного капіталу ТОВ «Катіон Інвест»; визначити розмір статутного капіталу ТОВ «Катіон Інвест» у розмірі 4 300 000, 00 грн та розмір часток учасників у ТОВ «Катіон Інвест», а саме: - ОСОБА_1 з часткою в розмірі 3 225 000, 000 грн, що дорівнює 75% статутного капіталу ТОВ «Катіон Інвест»; - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юкон» з часткою в розмірі 1 075 000, 00 грн, що дорівнює 25% статутного капіталу ТОВ «Катіон Інвест». Позивач зазначив, що між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було укладено договір купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному капіталі ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ», а з боку відповідача 1 мало місце неналежне виконання умов договору купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест», а саме

відповідачем 1 не здійснено оплату частини вартості частки в статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест», а відтак у позивача в силу приписів ч. 2 ст. 695 ЦК України виникло право відмовитися від такого договору і вимагати повернення проданого товару. Крім того, в зв'язку з подальшим відчуженням відповідачем 1 спірної частки на користь АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ехо» (а надалі і частини цієї частки на користь АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юкон»), позивач просить суд витребувати у відповідачів 2 та 3 належні їм частки в статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест» в розмірі 50% та 20% і відповідно змінити розмір статутного капіталу ТОВ «Катіон Інвест». Рішення Господарського суду Закарпатської області від 01.08.2024 у справі 907/201/23, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог, мотивовано також тим, що як АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ехо», так і АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юкон» в спірних правовідносинах є добросовісними набувачами належних їм на час розгляду справи в суді часток в статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест» в розмірах 50% та 45% відповідно, а відтак, з огляду на те, що спірна в даній справі частка позивача (70%) вибула з володіння ОСОБА_1 з волі останнього (шляхом укладення з відповідачем 1 Договору купівлі-продажу), витребування спірних часток від відповідачів 2 та 3 є неможливим за диспозицією ст. 388 ЦК України навіть в разі доведення підставності позову про розірвання такого Договору купівлі-продажу від 25.01.2021, а *належним та ефективним* способом захисту за умови доведення наявності порушеного права в такому разі буде позовна вимога про стягнення недоотриманих коштів.

Відповідач 1 у відзиві зазначив, що 25.01.2021 на виконання умов Договору позивач відповідно до Акту приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест» від 25.01.2021, посвідченого нотаріально, передав, а відповідач -1 прийняв частину частки в статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест» у розмірі 70%, за змістом п. 2 Акту сторони не мають один до одного матеріальних претензій у

зв'язку з передачею зазначеної у Акті частини частки у статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест». Крім того, позивач при укладенні Договору від 29.11.2022 надав заяву від 09.11.2022, посвідчену нотаріально, за якою він відмовився від переважного права на придбання частини частки в статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест», яка становить 45% статутного капіталу Товариства, що належала відповідачу-2; зазначав про відсутність претензій до відповідача-2 майнового й фінансового характеру у зв'язку з відчуженням такої частини частки статутного капіталу.

Апеляційна скарга залишена без задоволення. Суд встановив, що договір укладено, до моменту його укладення Покупець вже сплатив Продавцю обумовлену в самому Договорі вартість (ціну) частини частки, а Продавцем додатково підтверджено факт повного розрахунку з ним та відсутність претензій щодо розрахунку за належну йому частину частки до Покупця. Ціна продажу частини частки, зазначена в п. 4.1. Договору, встановлена за згодою сторін, є остаточною та змінам не підлягає (п. 4.2. Договору). Водночас на виконання умов Договору позивач відповідно до Акту приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест» від 25.01.2021, посвідченого нотаріально - передав, а відповідач -1 прийняв частину частки в статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест» у розмірі 70%. Також 25.01.2021 загальними зборами учасників ТОВ «Катіон Інвест» у складі позивача та відповідача 1 прийнято рішення, яким у зв'язку з відчуженням Продавцем на користь Покупця частини частки в статутному капіталі ТОВ в розмірі 70% та придбання Покупцем також належної іншому учаснику - ОСОБА_3 її частки в розмірі 25%, - учасниками Товариства прийнято рішення, зокрема, про новий розподіл часток в Товаристві: ОСОБА_2 - 95% та ОСОБА_1 - 5%; затвердження у зв'язку з цим Статуту товариства в новій редакції та здійснення державної реєстрації змін про юридичну особу ТОВ «Катіон Інвест». Враховуючи зазначене, колегія суддів погодилась з висновком суду першої інстанції щодо повного виконання 25.01.2021 позивачем та відповідачем 1 Договору купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест» від 25.01.2021 та,

відповідно, припинення з 25.01.2021 між ними зобов'язань за даним Договором в частині, що стосується обов'язку позивача як Продавця передати частку відповідачу 1 як Покупцю, прийняття такої частки останнім та здійснення її повної оплати. Апеляційний суд погодився з судом 1 інстанції та зазначив, що такий спосіб захисту як розірвання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства, що вже виконаний з боку продавця, який передав товар (частку), навіть у випадку доведення неналежного виконання покупцем зобов'язань з оплати вартості частки, проте за умови подальшого її відчуження на користь третіх осіб, не направлений на відновлення порушеного майнового права продавця, оскільки повернення товару відповідно до правил ч. 4 ст. 694 ЦК України є неможливим у зв'язку з відсутністю товару (частки) у власності покупця та, відповідно, є *неналежним способом захисту*. Колегія суддів погодилась з тим, що способом захисту, який належним чином захистить право продавця на отримання коштів, відповідає позовна вимога про стягнення недоотриманих коштів (постанова Верховного Суду від 06.06.2022 у справі №902/66/20, постанова Великої Палати Верховного Суду від 08.09.2020 у справі №916/667/18). Право власника на витребування належного йому майна від інших осіб (добросовісних та недобросовісних набувачів) врегульовано приписами ст. ст. 387, 388 ЦК України. За змістом ч. ч. 1- 3 ст. 388 ЦК України якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі. В цій справі відповідачі 2 та 3 набули право власності на належні їм частки в статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест» на підставі оплатних правочинів – двох договорів купівлі-продажу, під час укладення яких позивач кожного разу погоджував їх укладення шляхом надання нотаріально засвідченої згоди та відмови від переважного права (наявність відповідних заяв). З огляду на вказане, апеляційний суд визнав підставним висновок суду першої інстанції: як АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд

«Ехо», так і АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юкон» в спірних правовідносинах є добросовісними набувачами належних їм на час розгляду справи в суді часток в статутному капіталі ТОВ «Катіон Інвест» в розмірах 50% та 45% відповідно, а спірна в даній справі частка позивача (70%) вибула з володіння ОСОБА_1 з волі останнього - шляхом укладення з відповідачем 1 Договору купівлі-продажу, витребування спірних часток від відповідачів 2 та 3. Суд апеляційної інстанції залишив апеляційну скаргу без задоволення, а судові рішення першої інстанції без змін [16].

В зв'язку з тим, що в судах з'ясовується доля спірної частки позивача (70%), робота ТОВ «Катіон Інвест» є фактично паралізованою. Це тягне невиконання суб'єктом господарювання власних господарських зобов'язань. Наприклад, Господарським судом Закарпатської області винесено рішення від 12.09.2024 у справі №907/447/24 про стягнення заборгованості з ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ» в розмірі 3536642,67 грн, що складається з суми основного боргу, пені за прострочення виконання грошового зобов'язання, інфляційного збільшення, 3% річних боргу [17]. Відповідач просив Позивача розглянути такий варіант вирішення спору як погашення заборгованості через товарну продукцію Сіль технічну для промислового перероблення. Проте і так він не зміг розрахуватися, оскільки компанія зупинила видобування солі. На це рішення подана апеляційна скарга, в якій скаржник зазначав, що ситуація, що склалася, призведе до банкрутства та припинення діяльності єдиного станом на сьогодні солевидобувного підприємства України. Апелянт акцентував увагу на тому, що з 01 жовтня 2024 року Розпорядженням Закарпатської обласної військової адміністрації №919 ТОВ «Катіон Інвест» визначено підприємством, що підтвердило статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Стверджував, що товариство жодним чином не відмовлялося і підтверджувало щоразу свої боргові зобов'язання, разом із цим, негайне примусове стягнення боргу призведе до арешту його рахунків, повного блокування роботи підприємства, зриву підготовки та закупки

дорожніми підприємствами солі для проходження осінньо-зимового сезону та припинення роботи єдиного солевидобувного підприємства України, що веде свою діяльність в умовах воєнної агресії проти України. Спори щодо цієї ситуації досі тривають.

Отже, корпоративний конфлікт співзасновників бізнес-групи, яка володіє ліцензією на розробку Тереблянського родовища, які не можуть знайти спільної мови і з'ясовують свої відносини в судах, заблокував роботу з видобутку солі (наразі шахта законсервована). Конфлікт існує з березня 2024 року, з того часу зупинилися видобуток і будівництво шахти. Міноритарний учасник ТОВ «Катіон Інвест», який володіє часткою в статутному капіталі в 5%, відповідальність за паралізований проект покладає на директора компанії, який є сином одного з бенефіціарів (YouControl). Цей конфлікт став причиною виникнення проблем не тільки у бізнес-структурі, а і завдав удару по інтересам держави в контексті задоволення потреб суспільства в стратегічно важливому продукті, оскільки наразі Україна вимушена імпортувати сіль з інших континентів, і така логістика, відповідно, робить її набагато дорожчою для споживача. Наявність в цьому випадку не тільки приватних, а і публічного інтересу очевидна. Останній не тільки в отриманні необхідного продукту, а і в тому, що за умови відсутності корпоративної війни могли би бути створені нові робочі місця та мало б місце збільшення податків в державний бюджет країни.

Питання, яке виникає в цій ситуації, – чи має приватний інтерес стояти вище публічного, особливо в період воєнного стану? Вбачається, що за певних обставин (наприклад, в період воєнного стану) необхідною умовою забезпечення стабільності економіки є наявність симбіозу публічно-правового («державного») і приватноправового («ринкового») регулювання господарських відносин. Необхідність втручання держави в ці відносини обумовлена наявністю публічного інтересу (останнім є важливі для значної кількості фізичних і юридичних осіб потреби; публічний інтерес є не чим іншим, як певною сукупністю приватних інтересів). Держава зацікавлена в розвитку економіки, забезпеченні населення необхідними ресурсами, стабільному функціонуванні підприємств, що

мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад, та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, тому в виключних випадках може втручатися в здійснення права власності суб'єктами приватного сектору економіки. Проте втручання в право власності корпорацій представляється можливим лише за умови дотримання ustalених принципів правомірного втручання, зокрема тих, що напрацьовані ЄСПЛ, через рішення якого відбувається розуміння змісту норм ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, їх практичне застосування. Якщо корпоративний конфлікт впливає на інтереси держави і суспільства, доцільним представляється законодавчо передбачити механізм позбавлення права особи на частку. Такий механізм міг би бути застосований як виняток з мотивів суспільної необхідності (у практиці ЄСПЛ напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям), на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування вартості частки в статутному капіталі.

Висновки. Визначається, що напрямами вирішення корпоративних конфліктів мають

бути публічно-правовий та приватноправовий. Аргументується, що в певних випадках, особливо в період воєнного стану, необхідною умовою забезпечення стабільності економіки представляється наявність симбіозу публічно-правового («державного») і приватноправового («ринкового») регулювання господарських відносин. Доводиться, що саморегулювання учасниками ринкових відносин у випадку настання корпоративного конфлікту може бути неефективним та навіть абсолютно безрезультативним.

Щодо можливості застосування першого напряму вирішення корпоративних конфліктів, наголошується, що право власності (право на мирне володіння майном) не є абсолютним (прикладами чого є сквіз-аут, реквізиція, націоналізація тощо), за своєю правовою природою воно потребує регулювання з боку держави, може бути обмежено, а держава має право вживати певних заходів втручання в право власності, у тому числі й позбавляти його.

Щодо другого напряму вирішення конфлікту – приватноправового, обґрунтовується, що способом попередження та розв'язання корпоративного конфлікту може стати укладення корпоративного договору. Аргументується важливість досягнення компромісу між суб'єктами корпоративних правовідносин в формі корпоративного договору, що сприятиме створенню сприятливого інвестиційного клімату в бізнес-середовищі, вдосконаленню корпоративного управління, попередженню та вирішенню корпоративних конфліктів.

Список використаних джерел:

1. Мамутов В. К. Развитие хозяйственного законодательства и хозяйственно-правовой мысли в суверенной Украине. Науч. доклад. Ин-т экономико-правовых исследований НАН Украины. Донецк. 2004. 40 с.
2. Глоба Д. Корпоративний конфлікт: відкриті дані – це козир у рукаві. *Юридична газета*. 2019. №41-42(695-696). URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/korporativniy-konflikt-vidkriti-dani--ce-kozir-u-rukavi.html> (дата звернення 02.02.25).
3. Вінник О. М. Корпоративна конфліктологія як новий напрямок науки господарського права. *Вісник Вищого арбітражного суду України*. 2000. №4. С. 110–114.
4. Жорнокуй Ю. М. Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: цивільно-правовий аспект: монографія. Харків: Право. 2015. 532 с.
5. Гарагонич О. В. Конфлікт інтересів акціонерів і акціонерного товариства. *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. 2016. № 2. С. 121–135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chcks_2016_2_9 (дата звернення: 05.02.2025).

6. Корпоративні спори: комент. суд. практики / за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право. 2018. 288 с.
7. Штим Т. Б. Роль акціонерних угод у попередженні та вирішенні корпоративних конфліктів. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2012. № 93. С. 104-107.
8. Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. Киев: Наук. думка, 1996. 56 с.
9. Словник юридичних термінів і понять: навч. посіб. / під ред. В. Г. Гончаренка, З. В. Ромовської. Київ: Юстініан, 2013. 600 с.
10. Юлдашев О. Х. Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04. Донецьк. 2008. 30 с.
11. Бобровник С. В. Компромiс i конфлікт у праві: антрополокомунікативний підхід до аналізу: монографія. Київ: Юридична думка. 2011. 384 с.
12. Дорошенко Л. М. Способи усунення дедлока як різновиду корпоративних конфліктів. *Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса*. 2019. №1. С. 45–54.
13. Бігняк О. В. Захист корпоративних прав: проблеми теорії та практики: монографія. НУ ОЮА. Одеса: Юридична література. 2018. 408 с.
14. Дорошенко Л. М., Бистра А. О. Деякі аспекти укладання шлюбного договору. *Форум права*. 2013. №4. С. 93–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_4_18.
15. Рішення Господарського суду Закарпатської області від 01.08.2024 у справі №907/375/24. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120798044#> (дата звернення 03.02.25).
16. Постанова Західного апеляційного господарського суду від 26 листопада 2024р. у справі №907/375/24 на рішення Господарського суду Закарпатської області від 01.08.2024 у справі № 907/375/24. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123632229> (дата звернення 02.02.25).
17. Рішення Господарського суду Закарпатської області від 12.09.2024 у справі №907/447/24. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121560851> (дата звернення 05.02.25).

References:

1. Mamutov V. K. Razvytye khoziaistvennoho zakonodatelstva y khoziaistvenno-pravovoi misly y suverennoi Ukrainy. Nauch. doklad. Yn-t ekonomyko-pravovikh yssledovanyy NAN Ukrainy. Donetsk. 2004. 40 s.
2. Hloba D. Korporatyvnyi konflikt: vidkryti dani – tse kozyr u rukavi. *Yurydychna hazeta*. 2019. №41-42(695-696). URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/korporativnyi-konflikt-vidkriti-dani--ce-kozir-u-rukavi.html> (data zvernennia 02.02.25).
3. Vinnyk O. M. Korporatyvna konfliktolohiia yak novyi napriamok nauky hospodarskoho prava. *Visnyk Vyshchoho arbitrazhnoho sudu Ukrainy*. 2000. №4. S. 110–114.
4. Zhornokui Yu. M. Korporatyvni konflikty v aktsionernykh tovarystvakh: tsyvilno-pravovyi aspekt: monohrafiia. Kharkiv: Pravo. 2015. 532 s.
5. Harahonych O. V. Konflikt interesiv aktsioneriv i aktsionernoho tovarystva. *Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva*. 2016. № 2. S. 121– 135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chcks_2016_2_9 (data zvernennia: 05.02.2025).
6. Korporatyvni spory: koment. sud. praktyky / za zah. red. I. V. Spasybo-Fatieievoi. Kharkiv: Pravo. 2018. 288 s.
7. Shtym T. B. Rol aktsionernykh uhod u poperedzhenni ta vyrishenni korporatyvnykh konfliktiv. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka*. 2012. № 93. S. 104-107.
8. Znamenskyi H. L. Khoziaistvennoe zakonodatelstvo Ukrainy: formyrovanye y perspektyvi razvytyia. Kyev: Nauk. dumka, 1996. 56 s.
9. Slovnyk yurydychnykh terminiv i poniat: navch. posib. / pid red. V. H. Honcharenka, Z. V. Romovskoi. Kyiv: Yustinian, 2013. 600 s.
10. Yuldashev O. Kh. Metodolohichni zasady rehuliatornoj polityky u sferi hospodarskoi diialnosti: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.04. Donetsk. 2008. 30 s.

11. Bobrovnyk S. V. Kompromis i konflikt u pravi: antropolokomunikatyvnyi pidkhid do analizu: monohrafiia. Kyiv: Yurydychna dumka. 2011. 384 s.
12. Doroshenko L. M. Sposoby usunennia dedloka yak riznovydu korporatyvnykh konfliktiv. *Pravnychi chasopys Donetskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stusa*. 2019. №1. S. 45–54.
13. Bihniak O. V. Zakhyst korporatyvnykh prav: problemy teorii ta praktyky: monohrafiia. NU OIuA. Odesa: Yurydychna literatura. 2018. 408 s.
14. Doroshenko L. M., Bystra A. O. Deiaki aspekty ukladannia shliubnoho dohovoru. *Forum prava*. 2013. №4. S. 93–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_4_18.
15. Rishennia Hospodarskoho sudu Zakarpatskoi oblasti vid 01.08.2024 u spravi №907/375/24. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120798044#> (data zvernennia 03.02.25).
16. Postanova Zakhidnoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 26 lystopada 2024r. u spravi №907/375/24 na rishennia Hospodarskoho sudu Zakarpatskoi oblasti vid 01.08.2024 u spravi № 907/375/24. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123632229> (data zvernennia 02.02.25).
17. Rishennia Hospodarskoho sudu Zakarpatskoi oblasti vid 12.09.2024 u spravi №907/447/24. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121560851> (data zvernennia 05.02.25).